

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

DESCONHECER E IGNORAR

junho 10, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 06 – n. 46/2021

Com inegável tristeza (menos pela postura própria de mentes obtusas) mais pela fonte, li que o presidente da Argentina teria atribuído a origem dos brasileiros à selva, enquanto os espanhóis, em suas caravelas, aportaram no que hoje se constitui a Argentina.

Fiquei atônito, confesso. Lembrei de quando o presidente do Brasil falou (indevida e grosseiramente) da idade da mulher do Macron, que, por sua vez, encontrou girafas na Amazonia (claro, com o humor das redes sociais) traduzindo a completa ignorância do que pensa e do que fala.

Pois bem, o momento do povo argentino é dos mais delicados. Não fosse o engajamento inconformado da mídia do Brasil em geral e a teimosia da classe política atrasada e uma prática juristocrática que se vive no Brasil e todas as barbas deveriam estar de molho. É o “efeito Orloff” (eu sou você amanhã – alguns lembrarão do comercial). Sim, o alerta foi disparado, não para o recreio.

A Venezuela, coitada, a Bolívia, que pena e, agora, o prenúncio do que acontecerá com o Peru são fatos que demonstram que mais ignorância virá, junto com a miséria que se vê, ainda quando a mídia queira esconder.

Frente a um cenário dessa ordem o presidente da Argentina resolve, de forma preconceituosa, racista, desumana e grosseira afirmar que os brasileiros vieram da selva.

Por mais que eu não quisesse, as circunstâncias me obrigam a relatar um breve fato.

Estava eu em viagem a Israel, com um grupo da igreja católica, num daqueles circuitos, e nos recebeu no aeroporto um intérprete. Falava bom português, quase sem sotaque. Muito boa praça ele nos pôs bem à vontade. Foi então que, ao elogiá-lo, ele respondeu: sou argentino, mas adoro a cultura brasileira. Morei algum tempo no Rio de Janeiro. E, revelando toda a malandragem (no bom sentido, claro) me indagou: Você sabe por que o argentino olha para o céu quando há relâmpagos? E respondeu de imediato: porque ele acha que está sendo fotografado por Deus.

Piada à parte, e diferenças também, por certo esse presidente foi um daqueles passos errados dado pelo povo argentino. Uma espécie de tango mal dançado em que o cavalheiro pisa o pé da dama, revelando completa inaptidão para o espetáculo.

Sinceramente, só posso, em breves considerações como estas, concluir pelo desconhecimento e a ignorância sobre o Brasil dessa criatura que não passa de um esboço.

Descabe falar das dimensões continentais do país, descabe dizer que quando o Tratado das Tordesilhas foi escrito, mesmo diante dele, os franceses já escreviam, aqui, nesta terra de Goncalves Dias, o prenúncio do que mais tarde se configuraria na Constituição dos Estados Unidos da América: As Leis Fundamentais do Maranhão.

Claro, a Argentina também é Gardel, é Borges, é Piazzola, é Mercedes Sosa, e tantos mais que comprovam que todo povo possui as exceções que estarão à margem da história, quem sabe em nota de roda-pé, porque a ignorância e o desconhecimento podem fazer as pazes como irmãs siamesas, quando encontram na mesma pessoa o Porto Seguro.

“Por una cabeza, de un noble potrillo
Que justo en la raya, afloja al llegar
Y que al regresar, parece decir
No olvides, hermano
Vos sabes, no hay que jugar”

Talvez falte à cabeça juízo e por isso a pressa em julgar. Contudo, o que não se pode é ignorar que um povo seja ultrajado por quem

não consegue nem cuidar do seu. Mais triste, ainda, é saber que a cumplicidade da esquerda do Brasil silencia e pretende a nós todos impor um tango mal dançado.

com a tag constituição, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

TERRA BRASILIS IMBECILIS

PRÓXIMO POST
OS "CIENTISTAS"

UM COMENTÁRIO EM "DESCONHECER E IGNORAR"

José Reinaldo Pavão Santana

junho 10, 2021 às 12:06 pm | editar

MUITO BOM. PARABÉNS CACÁ

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)